

DIALEKTAL KORPUSNING AMALIY AHAMIYATI

Yo'ldosheva E'zoza

Surxondaryo viloyati TerDu O'zbek filologiyasi fakulteti Amaliy filologiya
yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7808549>

Kalit so'zlar: sheva, dialekt birlik, korpus, dialektologiya, jahon korpuslari, milliy va ta'limiy korpus tushunchasi

Annotatsiya: dialekt so'zlarning bazasini elektronlashtirishning asosiy sababi O'zbek tilining to'laqonli korpusga kiritishdan iborat. Zamon talabi bo'lgan korpus amaliyot bugungi kunning dolzarb vazifasidir. Ta'limiy va milliy korpuslar juda keng qo'llanilgani uchun ham avvalo shu korpuslar yaratiladi. Dialektik birliklar korpusi ham milliy korpus tarkibidir.

Abstract: the main reason for computerization of the database of dialect words is to include the Uzbek language in a complete corpus. Corpus practice, which is the need of the hour, is an urgent task of today. Since educational and national corpora are widely used, these corpora are created first. The corpus of dialectical units is also part of the national corpus.

Аннотация: основной причиной компьютеризации базы диалектных слов является включение узбекского языка в полноценный корпус. Корпусная практика, которая является потребностью часа, является неотложной задачей сегодняшнего дня. Поскольку образовательные и национальные корпуса широко используются, эти корпуса создаются в первую очередь. Корпус диалектических единиц также является частью национального корпуса.

Dialektal korpus o'zi nima degan savolga avvalo javob topishimiz kerak. Negaki korpus va dialekt so'zlarining ma'nolarini bilmay turib u uchun maqola yoki esse yozib bo'lmaydi. Mavzuning ahamiyatini terminlar bilan tushunish bu eng katta yutuq hisoblanadi.

Dialekt bu sodda va tushunarli qilib aytsak, shevaga xos so'zdir. Har bir hududining o'z lahjasi, o'z shevasi bor va buni tashkil etuvchi so'zlar dialektlar deb yuritiladi. Ba'zi adabiyotlardan shevaga oid so'zlar deb yuritilsa, ilm-fan sohasida, haqiqiy termin sifatida dialekt deb yuritiladi. Shevashunoslik-dialektologiya. Shevadagi so'zlar jamlanmasi va ularning elektronlarga varianti dialektal korpus deyiladi. Korpus so'ziga to'xtaladigan bo'lsak, aslida buni ham hammaga tushunarli ifodalash kerak. Negaki korpus deyilsa ko'pincha telefon yoki elektronikaning qattiq ustki korpusini tushunadi. Bu ham qaysidir jihatdan to'g'ri. Lekin ilm-fan sifatida qarasaq va filologik jihatidan tahlil qilsak, bu so'zlarning elektron bazasi hisoblanadi. Internet saytlarida yaratilayotgan

bazalar majmuasi umumiy korpus hisoblanadi. Korpus murakkab va keng qamrovliligi bilan oddiy sayt yoki elektron kutubxonadan ajralib turadi. Korpusning ham bir necha turlari bor: milliy korpus, ta'limiy korpus va hokazo. Korpuslar juda murakkab tuzilishi kerak. Sababi, ular so'z, gap, matnlarni barcha tahlil jihatiga tayyor holatda bo'ladi. Eng murakkab jarayondan eng sodda ko'rinishgacha ega bo'lgan korpus O'zbekiston hududida hali to'liq shakllanmagan va bu jarayon hozirda amalga oshirilmoqda...

Dialektal korpus so'zining umumiy xususiyatiga o'tadigan bo'lsak, bu jarayonda faqat dialekt birliklarni yaratilayotgan korpusga joylash demakdir. Ya'ni ayni kunlarda rivojlanayotgan O'zbek tili korpusiga O'zbekiston hududidagi barcha-barcha shevaga oid so'zlarni ham kiritish lozim. Shunda ham dialekt so'zlar saqlanib qoladi, ham leksik ba'zamiz yana bir necha so'zlarga boyidi.

Korpusda nafaqat so'zlar, balki ularning audio va video variantlari ham beriladi. Chunki chet ellik tilimizni o'rganuvchi tolibi ilmlarga qulaylik yaratiladi. Oson va tez o'zlashtirish, tinglab tushunishni yaxshilash mumkin.

Dialektal korpusning amaliy ahamiyati: umumiy qilib olganda, shevaga oid so'zlarni saqlab qolish uchun elektron bazaga qo'shish hisoblanadi. Ham so'z saqlanib qolinadi, ham leksemalar soni bittaga ko'payadi. Bu dialekt so'zlar bizning asl gavharlarimizdir. Bizning haqiqiy ona tilimiz hisoblanadi va uni asrashga o'z hissamizni qo'shgan holda, ko'proq shevadan foydalana bilishimiz kerak. O'zligimizni asrash uchun ham shevamizni yo'qotmaylik va uni abadiylashtirish uchun milliy korpusga kiritaylik!

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxat:

1. A. Po'latov kompyuter lingvistikasi. T.:2002
2. Amaliy filologiya darsliklari
3. O'zbek tilining izohli lug'ati T.:2020

